

MUSTAQILLIKDAN KEYINGI YILLARDA TIBBIYOT SOHASIDAGI ISLOHOTLAR

Aslonova Noila Botirjon qizi

Andijon Davlat Universiteti

Tarix fakulteti 3-kurs talabasi

sardorbekaslonov785@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11173186>

Annotatsiya: Mustaqillikdan so'ng tibbiyot sohasida ko'plab ishlar amalga oshirildi. Ushbu maqolada tibbiyot sohasida mustaqillikdan keyin o'tkazilgan islohotlar, o'tgan 10 yil ichida poliklinikalarning sifat va son o'zgarishi, tibbiyot sohasiga davlat hisobidan ajratilgan mablag'lar va ularning amaliy natijalari, hozirgi kunda Andijon viloyati hududida mavjud poliklinikalar, QVP, hamshira va shifokorlarning son ko'rsatkichi, hududlar va tumanlararo tibbiyot sohasidagi o'zgarishlar, tibbiyot muassasalar sonining oshirilishi, aholiga tibbiy xizmat sifatining yaxshilanganligi to'g'risida to'liq ma'lumot berilgan. Kadrlar tayyorlash uchun oliy o'quv yurtlari, litsey va kasb-hunar kollejlari tashkil etilgan.

Kalit so'zlar: tibbiyot, shifokor, oilaviy poliklinika, tibbiyot markazi, shifoxona, tibbiyot infratuzilmasi.

Prezidentimizning "...Tibbiyot xodimlari bizning salomatligimiz posbonlaridir. Ularga xalq ishonishi, ular esa xalqni ishontira olishi kerak" degan so'zlari sohadagi islohotlarni butunlay yangi bosqichga olib chiqdi. Natijada keyingi to'rt yil ichida sog'liqni saqlash sohasini tubdan takomillashtirish, xalqimizga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish, aholining reproduktiv salomatligini mustahkamlash, onalik va bolalikni muhofaza qilish, sog'lom avlod tarbiyasi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilanib, bu yo'lda misli ko'rilmagan ishlar qilindi. Ayniqsa, koronavirus kasalligi avj olgan pandemiya davrida mamlakatimiz tibbiyoti jiddiy sinovdan o'tib, ushbu xavfli xastalikka qarshi kurashish, uni aholi orasida keng tarqalishining oldini olish, xalqimizni ushbu balodan saqlash, salomatligini asrash borasida davlatimizning barcha imkoniyatlari ishga solindi. Jumladan, ko'plab yangi shifoxonalar va karantin zonalari ishga tushirildi. Katta miqdorda qo'shimcha tibbiyot uskunalari va tez yordam mashinalari xarid qilindi. Qolaversa, shunday murakkab davrda o'z hayotini garovga qo'yib, yurtimizda koronavirus pandemiyasi keng tarqalishining oldini olish, bemorlar hayotini asrash, ularga mehr va g'amxo'rlik ko'rsatish ishiga o'zining bilim va salohiyati, professional mahorati bilan munosib hissa qo'shgan 300 dan ziyod tibbiyot xodimlari davlatimizning faxriy unvon, orden va medallari bilan mukofotlangani soha xodimlari faoliyatiga berilgan yuksak bahodir. Eng muhimi, bugun yurtimiz tibbiyotidagi ijobiy o'zgarish va yangilanishlarni mamlakatimizning har bir fuqarosi o'z hayotida, turmush tarzida chuqur his etmoqda. Ma'lumki, tibbiyotning birlamchi bo'g'ini aholi salomatligini saqlash, jamiyatda sog'lom turmush tarzini qaror toptirishda beqiyos o'ringa ega. Biroq tan olish kerak, mamlakatimizda yaqin-yaqingacha tibbiyotning mazkur bo'g'inida bemorlarga tibbiy xizmat ko'rsatish sifatining pastligi sohadagi eng og'riqli muammolardan biri bo'lib kelgan. Xususan, o'tgan yillar davomida yurtimizdagi o'lim holatlarining 60 foizi ana shu bo'g'indagi kamchiliklar, masalan, yurak-qon tomir kasalliklariga o'z vaqtida to'g'ri tashxis qo'ya olmaslik holatlari tufayli sodir bo'lgani, onkologiya yo'nalishidagi bemorlarning yarmida xastalik ikkinchi va uchinchi bosqichga o'tib

bo'lganidan keyin aniqlangani mazkur tizimning o'z vazifasini to'la-to'kis amalga oshira olmaganidan dalolat beradi.

Xo'sh, tizimdagi ushbu muammolarning yuzaga kelishiga qanday omillar sabab bo'ldi?!

Avvalo shuni aytish kerak, bir paytlar qishloq vrachlik punktlarida faoliyat olib borgan umumiy amaliyot shifokorlari zimmasiga shu qadar ko'p vazifalar yuklab tashlangan ediki, bu o'z-o'zidan tizimda tibbiy xizmat sifatiga salbiy ta'sir etgan. Shifokorlarga yaratilgan sharoit bilan ish hajmi mutanosib emasligi, xususan, 146 turdagi kasallikka diagnoz qo'yish va davolash, 213 turdagisiga birlamchi diagnoz qo'yish va yo'llanma berish, shuningdek, reabilitatsiya, dispanserizatsiya va profilaktika bo'yicha juda ko'p vazifalar yuklatilgani tizimdagi aksariyat muammolarga sabab bo'lgan. Shu bois, mamlakatimizda aholiga birlamchi tibbiy-sanitariya yordami ko'rsatishning sifati, samaradorligi va ommabopligini oshirish, tibbiyot xodimlarining jamiyatdagi o'rni va maqomini kuchaytirish maqsadida Prezidentning bir qator Farmon va qarorlari qabul qilindi. Ularga ko'ra, umumiy amaliyot shifokori mutaxassisi oilaviy shifokor, qishloq vrachlik punkti oilaviy shifokor punkti deb, qishloq va shahar oilaviy poliklinikasi esa oilaviy poliklinika deb qayta nomlandi va faoliyati yangi bosqichga ko'tarildi. Ushbu mutaxassislariga yordam berish uchun terapiya, pediatriya, akusherlik va patronaj bo'yicha tibbiyot brigadalari tashkil etildi. Mazkur brigadalar o'zlariga birlashtirilgan oilalar kesimida "tibbiy xarita"lar shakllantirib, manzilli ish olib borishi belgilandi. Bu orqali esa tibbiyotning birlamchi bo'g'ini to'g'ridan-to'g'ri bemor bilan ishlaydigan, kasalliklarni erta aniqlaydigan va davolaydigan tizimga aylantirilmoqda. Yana bir islohot sohadagi kadrlar muammosiga zarur yechim topish maqsadida 2020-yil 12-noyabrda Prezidentimizning "Birlamchi tibbiy-sanitariya yordami muassasalari faoliyatiga mutlaqo yangi mexanizmlarni joriy qilish va sog'liqni saqlash tizimida olib borilayotgan islohotlar samaradorligini yana-da oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni qabul qilinib, yurtimizda "Qishloq shifokori" dasturi joriy qilindi. Ta'kidlash lozimki, hozirgi kunda yurtimizdagi 243 ta mahalla fuqarolar yig'inlari olis va chekka hudud sifatida belgilangan bo'lib, ushbu xududlarda mamlakatimiz bo'yicha jami 84 ta oilaviy shifokorlik punkti va 35 ta oilaviy poliklinika va ularda 89,5 ta vakant shtat mavjud. E'tiborlisi, ushbu dastur joriy qilinganidan boshlab, bugungacha 52 nafar tibbiyot xodimi 69,75 stavkaga ishga qabul qilindi. Shu bilan birga, qator tibbiyot xodimlariga 30 million so'mdan pul mablag'i to'lab berildi. Shoshilinch tibbiy yordam tizimi (SHTYOT) sog'liqni saqlash sohasidagi eng yirik va o'ta kuchli ijtimoiy ahamiyatga ega tuzilma hisoblanib, keyingi yillarda viloyat va tumanlardagi ixtisoslashgan markazlar filiallari va bo'limlardan iborat mazkur yo'nalishda aholi salomatligini asrash, ularga sifatli shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish borasida sezilarli ishlar qilindi. Xususan, Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi (RSHTYOIM) va unga birlashtirilgan respublika sanitar aviatsiyasi hamda Toshkent shahrining "103" xizmati SHTYOXning bosh muassasasi hisoblanib, Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarda tashkil qilingan markazning 13 ta filialida aholiga maxsuslashtirilgan shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatib kelinadi. Bundan tashqari, mamlakatimizning 179 ta aholi punktlarida RSHTYOIMning subfiliallari – shoshilinch tibbiy yordam bo'limlari faoliyat olib bormoqda. Sanab o'tilgan statsionarlardan tashqari, tizimga "103" – tez tibbiy yordam xizmati, sanitar aviatsiyasi va favqulodda vaziyatlarda aholini tibbiy ta'minlash xizmati birlashtirilgan. Ta'kidlash lozimki, 2020-yilda ushbu tizim muassasalariga jami 14,5 milliondan ziyod bemor murojaat qilgan bo'lib, joriy yilning 5 oyi mobaynida bu raqam 4 milliondan ortiqni tashkil etdi. So'nggi

yillarda turli zamonaviy tibbiy texnika vositalari bilan jihozlangan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi va uning hududlardagi filiallarida turli murakkab jarrohlik amaliyotlari o'tkazilishi yo'lga qo'yilib, diagnostika va davolash jarayoniga bir qator innovatsion usullar va tashkiliy yechimlar tatbiq qilindi. Natijada Markaziy Osiyoda birinchi bo'lib, bosh miyaning qon-tomir nuqsonlarini (anevrizma, malformatsiyalar, Moya-Moya kasalligi) diagnostika qilish va xirurgik davolashning eng zamonaviy yuqori texnologik usullari hamda yuqori texnologik ko'p tomirli aorto-koronar shuntlash operatsiyasi yo'lga qo'yilib, ularning 88,6 foizi ishlab turgan yurakda bajarildi. Shu bilan birga, markazning barcha hududlardagi filiallarida umurtqalarning nostabil sinishlarini xirurgik davolashning zamonaviy transpedikulyar metallokonstruksiya bilan mustahkamlash usullari bajarildi. Muhim yangiliklardan yana biri shuki, ilgari yurtimizda buyrak va jigar transplantatsiyasi amaliyotlari o'tkazilmas, bu holat ko'pgina vatandoshlarimizning erta vafot etishi yoki kasallikni xorijiy mamlakatlarda katta mablag' evaziga davolashiga sabab bo'lardi. E'tiborlisi, hozirga kelib, RSHTYOIM transplantologiya bo'limida buyrak ko'chirib o'tkazish amaliyoti yo'lga qo'yildi. Bugungacha o'tkazilgan buyrak transplantatsiyasi amaliyotlari soni 130 tadan oshgan bo'lib, joriy yildan har yili 100 ta ana shunday murakkab jarrohlik amaliyoti o'tkazilishi rejalashtirilmoqda.

Shuningdek, sohadagi islohotlar natijasida tez tibbiy yordam tizimi mutlaqo yangi innovatsion, sifat jihatdan yuksak, barcha xalqaro talablarga to'liq javob beradigan sohaga aylantirildi. Xususan, yuqori talab va mezonlarga mos ixtisoslashtirilgan viloyat shifoxonalari, ularning shahar hamda tuman bo'limlari qoshidagi tez tibbiy yordam xizmati bo'limlarida butunlay yangicha tizim shakllantirildi. Prezidentimizning 2018-yil 16-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasida tez tibbiy yordam xizmatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori sohadagi bu kabi ijobiy o'zgarishlar va izchil islohotlarni amalga oshirishda muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Birgina misol. Avvallari tez tibbiy yordam xizmatida davlat tomonidan har bir chaqiriq uchun juda kam mablag' ajratilar, zarur dori vositalari yetishmas, bu esa o'z-o'zidan og'ir ahvoldagi bemorlarga tez tibbiy xizmat ko'rsatish sifatiga salbiy ta'sir etardi. Xususan, 2016-yil "Tez yordam" tizimida har bir chaqiriqqa sarflangan mablag' o'rtacha 745 so'mni tashkil etgani so'zimiz tasdig'i, albatta. Sohaga qaratilayotgan yuksak e'tibor natijasida tizimdagi mavjud ko'pgina muammolar butkul barham topdi. Xususan, oxirgi yillarda "Tez yordam"da bitta chaqiriqqa dori-darmon uchun ajratilayotgan mablag' 10 barobardan ziyodga oshib, bugungi kunda o'rtacha 7 ming 700 so'mni tashkil qilmoqda. Shu bilan birga, mamlakatimizda 2016-yilda 800 ta "tez yordam" shoxobchalari va 1 ming 648 ta tez tibbiy yordam brigadalari faoliyat yuritgan bo'lsa, ayni paytda ularning soni mos ravishda 1 ming 666 ta va 2 ming 685 taga yetkazildi. Qolaversa, 2016-yilda Toshkent shahri tez yordam tarmog'ida bor-yo'g'i 24 ta reanimobil bo'lib, birgina o'tgan 2020-yilning 4 oyi davomida Toshkent shahar tez tibbiy yordam stansiyasiga 150 dona "Ford" rusumli reanimatsion tibbiy apparatlar bilan jihozlangan tez tibbiy yordam avtomashinalari xarid qilindi. Bugungi kunda respublika tez tibbiy yordam xizmatida 435 ta reanimobil mavjud bo'lib, 13 ming aholiga bitta avtomashina to'g'ri kelmoqda. Vaholanki, bu raqam ham bundan bir necha yil avval 15 ming nafardan iborat edi. Shu bilan birga, tez tibbiy yordam tizimida bosqichma-bosqich "Damas" rusumli avtomobillardan butunlay voz kechish rejalashtirilmoqda. Sohada muhim o'zgarishlardan yana biri – oxirgi yillarda tez yordam brigadalari dislokatsiyasi qayta ko'rib chiqilib, aholi

yashash punktlariga yaqinlashtirildi. Jumladan, tugatilgan 441 ta qishloq vrachlik punktlari o'rnida tez tibbiy yordam shahobchalari tashkil qilindi va ularga bittadan brigada birlashtirildi. Shuningdek, 793 ta qishloq oilaviy punkti va Toshkent shahrining 63 ta poliklinikalari qoshida ham huddi shunday shahobchalar tashkil qilindi. Natijada, tez tibbiy yordam brigadalarining xizmat ko'rsatish hududi radiusi o'rtacha 15-20 km. dan 8-12 km. gacha qisqardi. Ayniqsa, "103" raqami markazlashtirilishi hamda muvofiqlashtiruvchi dispetcherlik xizmati – CALL markazlarining tashkil etilishi orqali "Tez yordam"ning kechikishi 10-12 foizdan 1-2 foizgacha kamaydi. Ya'ni, 2016-yilda chaqiriqlarga yetib borish vaqti o'rtacha 25-30 daqiqa bo'lgan bo'lsa, hozirda atigi 8-12 daqiqani tashkil qilmoqda. 2017-yil 5-yanvarda Prezidentimiz sog'liqni saqlash tizimi rahbarlari bilan uchrashuvda "Bugun zamon o'zgarimoqda, odamlarning talabi oshib bormoqda. Xalqimizning tibbiy madaniyati yuksalib, eng so'nggi usul va rusumlarda tibbiy xizmat ko'rsatilishini istaydi. Bizga shu ham bo'laveradi, degan tushuncha endi o'z umrini o'tab bo'ldi. Bu barcha sohalar qatori tibbiyot sohasiga ham bevosita daxldor. Shu bois, soha xodimlari tibbiyotning eng ilg'or, zamonaviy yutuqlarini, davolash usullarini o'zlashtirmog'i zarur. Erishilgan yutuqlarga mahliyo bo'lib o'tirish taraqqiyot yo'lidagi eng katta g'ovdir" degan edi. Shundan so'ng yurtimizda ixtisoslashgan tibbiyotni rivojlantirish borasida muhim qadamlar tashlandi. Quvonarlisi, sohadagi islohotlar natijasida bir qancha murakkab jarrohlik amaliyotlari o'zimizda amalga oshirilishi yo'lga qo'yildi. Xususan, yurtimizda bugungacha 500 dan ortiq buyrak, 10 ga yaqin jigar va 35 ta o'zak hujayra operatsiyalari o'tkazildi. Ixtisoslashtirilgan markazlar faoliyatining taraqqiy etib borishi, hududlardagi filiallari ortib borishi natijasida ko'plab bemorlarga yashash joyining o'zida yuqori texnologiyali tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Shu bilan birga, transplantatsiya operatsiyalari o'tkazilayotgani tufayli yuzlab fuqarolarning yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari uchun chet mamlakatlarga borishiga deyarli hojat qolmadi. Mamlakatimizda shifokorlarning jamiyatdagi o'rnini va maqomini kuchaytirish, mavqeyini mustahkamlash, munosib mehnat sharoiti yaratish, ish haqi va mavjud shatlatlar sonini oshirish, ularni moddiy-ma'naviy qo'llab-quvvatlash masalasiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Natijada 2016-yil tibbiyot tizimida shifokorlar uchun ajratilgan 92 709 ta shatlatlar soni 109012,75 taga yetkazildi. Bundan 4 yil avval mamlakatimiz tibbiyot muassasalarida 84 100 nafar shifokor faoliyat yuritgan bo'lsa, ayni paytda 93 337 nafar malakali mutaxassis sohada samarali mehnat qilmoqda. Jumladan, 2016-yil mamlakatimizda tibbiyot yo'nalishida 7 ta oliy ta'lim muassasasi faoliyat yuritgan bo'lsa, bugun ular soni 9 taga yetdi. Mamlakatimizda 16 ta bakalavriyat, 51 ta magistratura yo'nalishi bo'yicha mutaxassislar tayyorlash yo'lga qo'yildi. Tibbiyot ta'lim muassasalarida bakalavriyat bo'yicha kvotalar soni 72 foiz, magistratura bo'yicha esa 92 foizga oshirildi. Avval mavjud bo'lmagan mexanizm – maqsadli qabul bo'yicha 1 ming 500 ta kvota joriy etildi. Albatta bu ijobiy o'zgarish va yangilanishlar mamlakatimiz tibbiyot tizimida malakali kadrlar soni va sifatini yaxshilash, olis va chekka hududlardagi tibbiyot muassasalarini yetuk mutaxassislar bilan ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Andijon viloyatida sog'liqni saqlash sohasidagi xizmatlar hajmi – bu, sog'liqni saqlash muassasalarining tibbiy va sanitariya xizmatlari, shuningdek, tashkilotlar va tibbiyot korxonalari, stomatologiya, fizioterapevtik, gomeopatik poliklinikalar, kosmetologiya klinikalari, giyohvand moddalarni iste'mol qiluvchilarni davolash ambulatoriyalari, laboratoriya va sanitariya epidemiologiyalar tomonidan ko'rsatilgan mehnatlari samarasidir.

Tibbiyot sohasida har bir yilda o'ziga yarasha islohotlar amalga oshirildi. Xususan, 2018 yilda Andijon viloyatidagi tibbiyot muassasalarida 28750 nafar o'rta tibbiy xodimlar aholiga xizmat qildilar. Jami o'rta tibbiyot xodimlarining 74,3% hamshiralar tashkil etadi, 0,7 % oliy hamshiralik ma'lumotga ega bo'lgan hamshiralar hisoblanadi. Bundan tashqari 6, % doylar, 5,3% laborantlar, 5,2 % feldsherlar, 2,8% yo'riqchi dezinfektor, 2,7% sanitar va epidemiolog yordamchilari, 0,6 % rengen laborantlar, 0,5% tish texniklari va 1,2% boshqa mutaxassislikdagi o'rta tibbiyot xodimlari viloyat tibbiyot muassasalarida xizmat qiladilar. 2018 yil davomida viloyat aholisini o'rta tibbiy xodimlari (10 000 aholiga) bilan ta'minlanganlik darajasi 93,7 ga teng bo'ldi. O'tgan yillar bilan taqqoslaganda bu ko'rsatkich 2014 yilda viloyat bo'yicha 92,0 ga, 2015 yilda 92,9 ga, 2016 yilda 91,3 ga, 2017 yilda 92,8 ga to'g'ri keldi. Sog'liqni saqlash tizimini tubdan takomillashtirish hozirgi kunning asosiy dolzarb vazifalaridan biridir. Tibbiy xizmatning sifat va samaradorligini yanada oshirishda tibbiyot xodimlarining bilim va malakasi, hamda zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar bilan ta'minlanganligi va ularni o'z vaqtida amaliyotga tadbiiq etilishi muhim ahamiyatga ega. 2018 yilda Andijon viloyati bo'yicha jami 139 ta shifoxona muassasalari faoliyat ko'rsatgan. Ushbu muassasalardagi o'rinlar soni 14526 bemorga to'g'ri keladi. Yil davomida jami davolangan bemorlar soni 627127 kishini tashkil etdi. Shu jumladan viloyatda 102 ta kichik korxonalar va mikrofirmalar tibbiyot sohasida aholiga xizmat ko'rsatgan. Ushbu muassasalardagi o'rinlar soni 4032 ta bo'lib, yil davomida davolangan bemorlar soni 68120 nafarni tashkil etdi. Viloyatdagi tibbiyot muassasalarida faoliyat ko'rsatayotgan jami 7332 nafar shifokorlarni mutaxassisligi bo'yicha taqsimlaganda terapevtik ixtisosligi bo'yicha shifokorlar -21,9%, jarrohlik ixtisosligi bo'yicha shifokorlar 14,7%, pediatrik ixtisosligi bo'yicha shifokorlar 8,0%, stomatologik ixtisosligi bo'yicha shifokorlar 7,1%, akusher-ginekologik ixtisosligi bo'yicha shifokorlar 6,6%, sanitariya epidemiologiya ixtisosligi bo'yicha shifokorlar 5,3%, nevropatologik ixtisosligi bo'yicha shifokorlar 3,5%, rengenolog ixtisosligi bo'yicha shifokorlar 2,1%, oftalmolog ixtisosligi bo'yicha shifokorlar 2,0%, otolaringolog ixtisosligi bo'yicha shifokorlar 1,9 %, ftiziatrik ixtisosligi bo'yicha shifokorlar 1,5%, dermato-venerologlar ixtisosligi bo'yicha shifokorlar 1,2%, onkologiya ixtisosligi bo'yicha shifokorlar 1,1%, psixiatrik ixtisosligi bo'yicha shifokorlar 1,1% va boshqa ixtisosdagi mutaxassislar 22,0% ni tashkil etadi.

References:

1. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston Strategiyasi. Toshkent. O'zbekiston nashriyoti. 2021. 211- bet.
2. Xalq so'zi gazetasi. 26-aprel 2018-yil.
3. Andijon viloyati statistika boshqarmasi. 2018.
4. <https://darakchi.uz>
5. <http://daryo.uz>
6. <https://navoi.kasaba.uz>